

MIKROORGANIZMLAR TOMONIDAN UGLERODLI BIRIKMALARNING O'ZGARILISHI

Komilov Elshod

Andijon davlat universiteti biologiya yo'nalishi 2 bosqich talabasi, Andijon sh,
1700100, Universitet ko'chasi 129 uy
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8058468>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mikroorganizmlar tomonidan uglerodli birikmalarning o'zgarilishi o'rganilgan. Shuningdek, Karbonat anhidrid va kislorodning aylanishi va spirtli bijg'ish bo'yicha adabiyotlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Karbonat anhidrid, kislorodning aylanishi, element, mikroorganizm.

Karbonat anhidrid va kislorodning aylanishi. Tabiatda barcha biologik ahamiyati elementlarning shu jumladan uglerod va kislorodning aylanishida mikroorganizmlarning ahamiyati juda kattadir. Uglerod aylanishining ikki tomoni mavjuddir. Bu kislorodning chiqishi va birikishi bilan ham bogliq.

Karbonat anhidridning fotosintezda o'zlashtirilishi va kislorod ajralib chiqishi. 2. Organik moddaning minerallashuvi va kislorodning uglerod bilan birikib karbonat anhidrid ajralib chiqishidir. Birinchi jarayon yuksak o'simliklar, suv o'tlari va fotosintezlovchi bakteriyalar tomonidan amalga oshiriladi. Ikkinchi jarayonni mikroorganizmlar amalga oshiradi, bunda kislorod o'zlashtirilib yana fitosintez uchun substratlar karbonat anhidrid va suv ajralib chiqadi. Havoda xajm bo'yicha 0,03% SO₂ mavjud. Agar mikroorganizmlar faoliyati, inson va hayvonlar nafas olish va faoliyati natijasida uning o'rni to'latilmasa 20 yilda fotosintez uchun sarf bo'lib tugaydi. Organik moddaning planetamizda yillik hosil bo'lishi taxminan 33*10¹¹ tonna bo'lsa, shuning asosiy qismi o'simliklar dunyosiga tegishli. Shuning uchun o'simliklarning turli-tuman qoldiqlari ham ko'p bo'ladi. Shu qoldiqlar tarkibida xilma-xil murakkab organik moddalar oqsillar, aminokislotalar, kletchatkalar, lignin, tsellyuloza, yoglar, mumlar va x.zo ko'p bo'ladi. O'simliklar o'lgach uning qoldiqlaridagi organik moddalarning parchalanishi sodir bo'ladi. Bu parchalanishni tuban va takomillashgan zamburuglar, bakteriyalar aktinomitsetlar amalga oshirsa fitogen parchalanishi deyiladi. Umurtqasiz hayvonlar (sodda hayvonlar, chuvalchanglar, malyuskalar amalga oshirsa zoogen parchalanishi deyiladi. Tuproqda har ikkala parchalanish ham sodir bo'ladi ammo, fitogen parchalanish asosiy hisoblanadi. O'simlik qoldiqlarining parchalanishi bosqichma-bosqich amalga oshadi. Dastlab odiiy va kam polimerlashgan uglevodlar parchalandi. Polisaxaridlar (kraxmal, gemitsellyuloza, pektin va x.k. yoglar, mumlar sekin parchalanadilar. Kletchatka ayniqsa lignin juda chidamli bo'lib, mikroorganizmlar ta'sirida qiyin parchalanadilar shuning uchun ular tuproqda ko'proq to'planib qoladilar. Muhit sharoitiga qarab organik moddalar aerob va anaerob mikroorganizmlar ta'sirida parchalandi. Anaerob mikroorganizmlar ta'sirida organik moddalar parchalanganda oxirgi maxsulotlar organik kislotalar va spirtlar bo'lsa, aeroblar ta'sirida SO₂ va N₂O bo'ladi. Endi ana shu parchalanishlardan ba'zilarini ko'rib chiqamiz.

Mikroorganizmlar biologik muhim elementlar, shular qatorida uglerod va kislorodning tabiatda aylanishida katta rol o'ynaydi.

Uglerodning tabiatda aylanishiga doir 2 jarayon farqlanadi. Unda uglerod va kislorod o'zlashtirilishi (yutilishi) amalga oshadi:

1) fotosintezda CO₂ ni o'zlashtiriladi,

2) organik moddalardan mineralizatsiyalangan CO₂ ajralib chiqadi.

Birinchi jarayonni oliy o'simliklar, sianobakteriyalar, vodorod bakteriyalari amalga oshiradi. Ular CO₂ ni qaytarib organik moddalar holiga o'tkazadi.

Ikkinchi jarayonda mikroorganizmlar yordamida kislorod yutish va uni qaytarish yo'li amalga oshiriladi.

Havoda 0,03% CO₂ bor. Bu miqdorning doimiyliigi fotosintez va mineralizatsiya orasidagi muvozanatning saqlanishi bilan ta'minlanadi. Agar mineralizatsiya jarayonida CO₂ paydo bo'lib turmaganda u 20 yildayoq tamom bo'lgan bo'lar edi.

Tabiatda esa, organik moddalarning doimo mineralizatsiyalanishi amalga oshib turadi va ulardan hosil bo'lgan mahsulotlar esa boshqa sintezlanish jarayonlarida sarflanadi.

Organik moddlarning anaerob va aerob ravishda mikroorganizmlar yordamida o'zgartirilib turilishini quyida ko'rib chiqamiz.

Spirtli bijg'ish. Spirtli bijg'ish jarayoni davomida mikroorganizmlar uglevodlarni (geksozani) etil spirtiga aylantiradi.

Spirtli bijg'ish jarayonida ishtirok etadigan achitqi zamburug'lari fakultativ anaeroblardir. Azot manbai sifatida ular aminokislotalar, peptonlar va ammoniyli tuzlardan foydalanadi. Achitqilar har xil vitaminlarni sintez qilishi ham mumkin. Fiziologik aktiv moddalar mavjud sharoitda yaxshi rivojlanadi. Rivojlanish uchun harorat 4 — 35°S oralig'ida, pH esa biroz kislotali bo'lgani ma'qul.

Achitqilar "ostki", "ustki" achitqilarga shartli ravishda ajraladi. "Ostki" achitqilar 4— 10°S da yaxshi rivojlanadi.

Spirtli bijg'ish jarayonida ajraladigan energiya miqdori nafas olishdagiga nisbatan 24—25 marta kam bo'ladi.

Achitqilar uchun aerob sharoit zarur bo'lsa, ular yordamida vino, spirt, pivo olish uchun anaerob sharoit zarur. Odatda kislorod etarli bo'lmagan sharoitda achitqilar bijg'ish jarayonini olib boradi. Agar kislorod miqdori oshirilsa, bijg'ishdan tashqari, nafas olish jarayoni ham boradi. Buni aerob va anaerob sharoitda C₂ H₅OH va CO₂ ning nisbatidan ko'rish mumkin. Aeratsiya yaxshi bo'lganda, spirt miqdori 30% dan kam bo'ladi. Spirtli bijg'ishda 15% spirt to'plangandan so'ng, bijg'ish to'xtaydi, chunki etanol achitqi hujayralarni zaharlaydi.

A.N. Lebedev (1911) achitqilarni termotsatda 25—30°S da o'tsirgandan keyin, 2 soat suv bilan yuvib, achitqi shirasidan fermentlar ajratib olgan.

Rus olimlaridan L.A. Ivanov, S.P. Kostichev, A.N. Lebedevdar spirtli bijg'ish jarayoning ko'p bosqichli jarayon bo'lib, glyukoza molekulasida gidrolitik parchalanish reaksiyalari natijasida pirozum kislotaga aylanadi, bu reaksiyalar anaerob sharoitda boradi. Keyin nafas olish bilan bijg'ish jarayonlari bir—biridan ajralib, turlicha yo'l bilan ketadi. Buni S.P. Kostichev ishlarida ko'rish mumkin.

Bijg'ish bilan nafas olish jarayonlari o'rtasidagi uzviy bog'lanishni ifodalaydigan sxema quyidagicha.

Spirtli bijg'ish jarayonida pirozum kislotasidan C₂ H₅ OH va SO₂ hosil bo'ladi. Bu reaksiyalar ikki bosqichda boradi. Avval pirozum kislotadan CO₂ ajraladi va sirka aldegid hosil bo'ladi:

karboksilaza

pirouzum k—ta fermenti sirka aldegidi

So'ngra sirka aldegidi vodorod ishtirokida qaytarilib, etil spirtiga aylanadi:

alkogoldegidrogenaza

sirka aldegidi

etil spirti

Kostichev fikricha, etil spirt yuqoridagi reaksiyaga muvofiq yoki Kannisaro reaksiyasiga muvofiq, 2 molekula sirka aldegidi suv ishtirokida etil spirt va sirka kislotaga aylanish yo'li bilan hosil bo'lishi mumkin:

sirka aldegidi etil spirti sirka kislota

Spirтли bijg'ish jarayonida, ko'shimcha mahsulotlar sifatida kahrabo kislotasi, sivush moylari ham hosil bo'ladi. Achitqilar usayotgan muhitda aminokislotalar ortiqcha bo'lsa, sivush moylari hosil bo'ladi:

Spirтли bijg'ish jarayoni oziq—ovqat sanoatda muhim ahamiyatga ega. Spirтли bijg'ish uchun turli mahsulotlardan foydalanish mumkin.

1. Tarkibida kraxmal bo'lgan maxsulotlar (bug'doy, arpa, javdar, makkajuxori, kartoshka).
2. Tarkibida shakar bo'lgan maxsulotlar (lavlagi, shakarqamish).
3. Yog'och qipiqga HCl va H₂ SO₄ bilan ishlov beriladi, kipik shakarga aylanadi, keyin bu mahsulotga nitrat, fosfat tuzlari va vino achitqidari qo'shiladi. 1m³ qipiqdan 158 l metal spirt olinadi.

References:

1. I.P. Babeva., K.M. Zenova «Biologiya pochv». izd. Moskovskogo universiteta. 1983.
2. Dogel V.A. Zoologiya bespozvonochno'x. M. Izd. Vo'sshaya shkola. 1981
3. Mishustin E.N., Emtsev V.T. Mikrobiologiya, M.Kolos 1978
4. Shlegel G. Obshaya mikrobiologiya. M. Mir. 1972